

YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON SHAROITIDA PEDAGOGIK TA'LIMNING AYRIM JIHATLARI

Rahimberdiyeva Mahfuza Muratovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8358064>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston sharoitida pedagogik ta'limni rivojlantirish va uni samarali tashkil etish yo'llarining pedagogik asoslari va omillari haqida fikr yuritilib, uni takomillashtirish bo'yicha xulosa va tavsiyalar bayoni keltirilgan.

Kalit so'zlar: shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, akmeologik ta'lim, kompetensiyaviy ta'lim.

Pedagogik ta'lim jarayonida istiqboldagi davr uchun pedagog kadrlar tayyorlash masalasi ularni tayyorlashga oid yaxlit ta'lim-tarbiya tizimining uzviy va ajralmas qismi sifatida qaralishi, shuningdek, O'zbekiston Prezidenti tomonidan ilgari surilgan beshta muhim tashabbus talablari asosida milliy va jahondagi ilg'or tajribalar, bugungi O'zbekiston hayotidagi real ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar bilan uyg'un ravishda takomillashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ma'lumki, zamonaviy mutaxassis kadrlarni tayyorlash masalasi pedagogikaning har doim o'z dolzarbligini yo'qotmaydigan masalalaridan hisoblanadi. Davlat va jamiyat tomonidan ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan ijtimoiy buyurtma unga qo'yiladigan talablarning zamonaviy sharoitlarga mos holda o'zgarishi, ta'lim tizimiga zamonaviy texnologiyalarning joriy qilinishi, insoniyat ong va tafakkurida yuz berayotgan o'zgarishlar, ma'naviy arqonlarga ta'sir etuvchi hodisalarning ko'payish bilan bog'liq ko'plab omillar jamiyatning ilg'or ziyolilari bo'lgan o'qituvchilardan har doim ta'lim va tarbiya jarayonida buni inobatga olishlarini talab qiladi.

Ushbu omillarni inobatga olmasdan kelajakda zamonaviy o'qituvchi bo'lish mumkin emasligi isbot talab qilmaydigan haqiqatdir.

Yangi davr o'qituvchisi siymosi o'quvchilar uchun kasbiy ideal vazifasini o'tashi bilan muhim hisoblanadi. Uni yaratishda davlat jamiyat, ta'lim, fan, pedagogika-psixologiya, axborot texnologiyalari, xorijiy tillar kabi bir necha sohalarning ilg'or yutuqlarini bir markazda jamlash, umumlashtirish zarur. Ushbu jarayonda kasbiy va shaxsiy mukammallik yangi davr o'qituvchisi siymosining asosiy sharti hisoblanadi.

Yangi davr o'qituvchisi ko'p qirrali sifat va fazilatlarga ega bo'lib, yoshlarni ta'lim muassasalari va undan keyingi davr hamda zamonaviy mehnat bozori talablariga javob bera oladigan, hayotiy vaziyat va sharoitlarga tez moslashuvchan hamda tezkor qaror chiqarishga qodir nostandart fikr yuritish ko'nikmasiga ega qilib tayyorlashga qodir mutaxassisdir.

Pedagogikaga ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasasida yangi davr o'qituvchisining doimiy taraqqiy etib, mukammallashib boruvchi siymosi har bir ta'lim yo'nalishlarida mavjud bo'lishi, ta'lim muassasadagi ta'lim-tarbiya jarayoni yangi davr o'qituvchisi siymosida mujassam bo'lgan fazilat va kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilishi zarur. Chunki, bu pedagogika oily ta'lim muassasasi uchun istiqbolni to'g'ri belgilash, o'z faoliyatiga tanqidiy yondoshish, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish imkonini beradi.

Yangi davr pedagogikasida yoshlarni o'rgatishdan ko'ra bilimlarni o'rganishga o'rgatishga ustuvorlik berilmoqda. Milliy pedagogikamizdagi o'rgatish ya'ni, mavjud bilimlarni o'quvchi ongi va tafakkuriga tayyor holda singdirilishi mavjud bilimlarni yodlash va uni amaliyotga tadbiiq etishdan iborat bo'lib, bunday yondashuvda o'quvchining qanchalik bilimni yodda

saqlaganiga qarab uning bilimi haqida xulosa chiqariladi. Bu esa o'quvchi tomonidan yangi bilimlarni kashf etish uchun poydevor sifatida xizmat qilmaydi, fan va ishlab chiqarishda kutilgan rivojlanish va taraqqiyot kuzatilmaydi. Shuning uchun o'quvchilar tomonidan o'rganilayotgan masalaning mohiyatini anglab yetishi, sabab, oqibatlarini anglashi va mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmasiga ega bo'lishi muhim ahamiyatga ega.

“Nostandart fikrlash” tushunchasi kishilarning odatiy fikrlash tarziga nomuvofiq, g'ayrioddiy fikrlash, noodatiy usul va yo'llar bilan xulosalar chiqarishi, vaziyatdan chiqishning eng maqbul muqobillarini izlab topish, muammo yechimiga ijobiy fikrlash orqali yondashish ko'nikmasidir. Har qanday kuchli iqtidor egasi nostandart fikrlash tarzi mahsulidir. Nostandart fikrlash tarzi inson iqtidorini yuzaga chiqarishga, uning ijodiy, intellektual va ilmiy salohiyatini rivojlanishiga imkon beradi.

Pedagogik ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro munosabatning yangi shakllarini kashf etish, ta'lim samaradorligini oshirishning yangicha yondashuvlarini joriy etish, metodologiyasini, metodika va metodlar nuqtai nazaridan innovatsion shakllarni amaliyotga kiritish ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy shartlaridan hisoblanadi.

Ayni paytda pedagogikada ta'lim jarayoniga yangicha yondashuvlar sifatida:

-shaxsga yo'naltirilgan ta'lim

-akmeologik ta'lim

-kompetensiyaviy ta'lim asosida

-amaliy faoliyatning samarali shakllari sifatida o'qituvchi va o'quvchi munosabatlarini yangidan ko'rib chiqishni taqozo etmoqda.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida o'qituvchining faoliyat yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

-o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi mustaqilligini ta'minlash, ular uchun maqbul bo'lgan o'qitish metodlarini saralash;

-o'quvchilarning ijtimoiy xususiyatlari va turmush tarzini hisobga olgan holda, fan bo'yicha “men” ini namoyon qilishga bo'lgan intilishini kuchaytirish va munosib rag'batlantirish;

-ta'lim jarayonida tinglovchilarning emotsional holati, ulardagi mavjud ma'naviy-ahloqiy qadriyatlarini inobatga olish;

-ta'lim oluvchilarning ta'lim yo'nalishi strategiyasiga xos bo'lgan o'quv ko'nikmalarini maqsadli shakllantirish;

-pedagogik ta'lim jarayonida o'qituvchi va talaba vazifalarini qayta taqsimlash;

- o'qituvchimning avtoritar yetakchiligini maslahatchi, yordamchi, tashkil qiluvchi, yo'naltiruvchi roliga almashtirish;

Pedagogik ta'lim jarayonida ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan yangi yondashuvlardan biri akmeologik yondashuvdir. Ta'limda akmeologik yondashuvning maqsadi har qanday pedagogik vaziyatlarda pedagogning mustaqil va to'g'ri qaror qabul qilishga o'rgatish, ilodiy va kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdan iborat.

Akmeologik yondashuvga asoslangan ta'limning afzalliklari quyidagilardan iborat:

-pedagogika bo'yicha bilim, malaka, ko'nikmalarni muvafaqqiyatli egallashga erishish, ta'lim va tarbiyaning uzviyligini ta'minlash;

-bo'lajak o'qituvchilarda tanqidiy fikrlash, ijodiy va nostandart tafakkur tarzi, ta'limning ichki ehtiyojga aylanishga erishish ko'nikmalarini shakllantirish;

-bo'lajak pedagoglarda iqtidor, qobiliyat, mahorat kabi sifatlarni rivojlantirish.

Bo'lajak pedagoglarni rivojlanib, o'zgarib boruvchi jamiyat talablariga javob bera oladigan talablar darajasida tarbiyalashda ta'limga kompetensiyaviy yondashuvni tadbiiq qilish bir qator ustuvorliklarga ega:

birinchidan, an'anaviy ta'limda talaba obyekt hisoblansa, kompetensiyaviy ta'limda esa subyekt.

Ikkinchidan, an'anaviy ta'limda o'qituvchi asosiy bilim beruvchi hisoblanadi.

Ammo, har bir ta'lim shakli mavzu, vaziyat va ruhiy holat nuqtai nazaridan alohida mustaqil hodisa bo'lib, unda ta'limning umumiy konsepsiya va tamoyillariga amal qilgan holda mavjud vaziyatga mos yondashuv, metod va usullarni qo'llash o'qituvchining pedagogik mahoratiga bog'liq. Shuning uchun ham O'zbekiston taraqqiyotining yangi davrida pedagogik faoliyat olib borishga layoqatli pedagog o'qituvchilarni tayyorlash bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi.

References:

1. Mavrulov A. Ma'anaviy barkamol inson tarbiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2008.
2. Egamberdieva N. Ijtimoiy pedagogika. – Toshkent: A.Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009.
3. Қодирова Ф., Тошпўлатова Ш., Аъзамова М. Мактабгача педагогика. – Тошкент: "Маънавият", 2013.
4. Bolalarning elementar matematik tasavvurlarini rivojlantirish. Bolalar bog'chalari uchun dastur. Tuzuvchilar: N.Bikbaeva, T.Umarova. Toshkent, O'zPFITI, 1995.
5. Madumarov, T., Haidarov, R., & Gulomjonov, O. (2023). IDEAS OF HUMANISM IN THE WORK OF ALISHER NAVOI. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 3(2), 116-118.